

O‘TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA VULGARIZM VA VARVARIZMLARNING O‘ZIGA XOS O‘RNI

Ra’no Boyto‘rayeva

Termiz davlat universiteti O‘zbek filologiyasi fakulteti
1-bosqich talabasi. Tel.: 91-733-12-08

S.Tuliboyev

Ilmiy rahbar.

TerDU, O‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364250>

Annotatsiya. Tilda so‘kish, qarg‘ash ma‘nolarini ifodalaydigan yoki, soha mutaxassislari tili bilan aytganda “tushunarsiz nutq” deb nomlangan so‘zlardan foydalanish hollari ko‘plab uchraydi. Bularni qisqa qilib vulgarizmlar va varvarizmlar deb o‘rganamiz. Bunday so‘zlar badiiy asarlarda qahramonlarning xarakterini chuqurroq ochish uchun xizmat qiladi. Ushbu maqolada ham O‘tkir Hoshimov asarlarida vulgarizm va varvarizmlardan foydalanish orqali obrazlar xarakterini ochishda ijodkor uslubi va mahorati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: varvarizmlar, vulgarizmlar, nutqning sofliqi, haqorat so‘zlar, nutqning tozaligi, ekspressivlik, obraz, xarakter.

THE SPECIFIC PLACE OF VULGARISM AND BARBARISMS IN OTKIR HASHIMOV'S WORKS

Abstract. In the language, there are many cases of using words that express the meaning of cursing, or, in the language of experts, "unintelligible speech". We will briefly study these as vulgarisms and barbarisms. Such words serve to reveal the character of the heroes in the works of art. This article also talks about the artist's style and skill in revealing the character of the characters through the use of vulgarisms and barbarisms in the works of Otkir Hoshimov.

Key words: barbarisms, vulgarisms, purity of speech, insults, purity of speech, expressiveness, image, character.

ОСОБОЕ МЕСТО ВУЛГАРИЗМА И ВАРВАРИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОТКИРА ГАШИМОВА

Аннотация. В языке много случаев употребления слов, выражающих значение ругательства, или, говоря языком знатоков, «невнятной речи». Мы кратко рассмотрим их как вульгаризмы и варварства. Такие слова служат для раскрытия характера героев в художественных произведениях. В данной статье также говорится о стиле и мастерстве художника в раскрытии характера персонажей посредством использования вульгаризмов и варваризмов в произведениях Откира Хошимова.

Ключевые слова: варваризмы, вульгаризмы, чистота речи, оскорбления, чистота речи, выразительность, образ, характер.

Nutqimizda shunday so‘zlar borki, ular nutqning sofliqiga putur yetkazadi, adabiy tildan mutlaqo yiroq hisoblanadi. Ammo badiiy asarlarda bunday so‘zlardan uslubiy vosita sifatida foydalaniladi. Mazkur so‘zlarga misol qilib vulgarizm va varvarizmlarni olishimiz mumkin.

Vulgarizmlar — haqorat ma‘nosida qo‘llanadigan qo‘pol so‘zlardir. Masalan, yer yutkur, oqpadar, qiztaloq kabi. Vulgarizmlardan badiiy adabiyotda ayrim qahramonlarning dag‘alligini,

madaniyatsizligini ko'rsatish uchun foydalaniladi. Ammo bunday so'zlar odatiy nutqda ishlatilmaydi. Nutqiy tozalikka rioya qilmaslik uning ta'sir kuchini pasaytiradi.

Tilshunoslikda vulgarizm deb ataluvchi haqorat so'zlarida o'ta salbiy munosabat, kamsitish, mensimaslik, haqorat kabi bir qator ifoda semalari juda ochiq ko'rinib turgan bo'ladi. Haqorat so'zlari badiiy asarlarda, asosan, qahramonlar nutqida ishlatiladi. Lisoniy tahlil jarayonida badiiy asarga olib kirilgan vulgarizmlarni kimning nutqida ishlatilayotganiga qarab guruhlash, qanday vaziyatlarda va nima sababdan qo'llanilayotganligini hamda ularning leksik-semantik tarkibi, shevaga xoslanganligi kabilarni aniqlash lozim bo'ladi.

Vulgarizmlar aslida nutqni nursizlantiruvchi, tinglovchi yoki o'quvchida salbiy munosabat uyg'otuvchi birliklar sanalsa-da, og'zaki va yozma nutqda ularning o'ziga xos o'zni mavjud. So'zlashuv nutqi bo'yicha kuzatishlar olib borgan professor B.O'rinboyev mazkur uslubga xoslangan vulgarizmlarni ma'nosi va qo'llanish doirasiga ko'ra 3 guruhga bo'ladi:

1) kishilarning xarakteri va mijozidagi ojizlikni ifodalovchi vulgarizmlar: *dum, tekinxo'r, ayyor, buzuq, xomkalla, xumpar, noinsof, mag'zava, yuzsiz, esipas, lanj, latta, ig'vogar, xotinboz* kabilar. Bunday so'z va iboralarda so'zlovchining tinglovchiga salbiy munosabati, ichki hayajoni, nafrati, jirkanishi kuchli ifodasini topgan.

2) kishining tashqi kamchiligini ko'rsatuvchi vulgarizmlar: *ko'ppak, maymoq, ilonbosh, simyog'och, qovoqbosh, ayronbosh, gumbaz, qo'ng'iz, mo'ylov, kal, qiyshiq, qo'tir, so'loqmon, bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda* kabilar. Bunday vulgar so'z va iboralar biror predmet nomiga nisbat berish, yaqinlashtirish, o'xshatish natijasida paydo bo'ladi.

3) so'kish, koyish ma'nosini ifodalovchi vulgarizmlar: *yaramas, abrax, xumpar, nomard, badbaxt, nonko'r, ahmoq, gumroh, galvars, kasofat, ko'ppak, shallaqi, iblis, juvonmarg, benomus, vaysaqi* kabilar. Bunday vulgar so'z va iboralarda suhbatdoshlarning ichki hayajoni, ruhiy holati, g'azabi kuchli ifodalangan bo'ladi.

Bir so'z bilan aytganda, vulgarizm va varvarizmlar badiiy asarlarda qahramonlarning xarakterini chuqurroq ochish uchun xizmat qiladi. Ijodkor qahramonning nutqi orqali uning ijtimoiy mavqei, xulqi, ijobiy yoki salbiyligini ochib beradi. Shuning bilan birga, nafaqat so'zlovchining, qolaversa, mazkur nutq qaratilgan shaxsning ham xarakterini ochib berishga erishadi.

Iste'dodli yozuvchi O'tkir Hoshimov asarlarida ham shu kabi so'zlarni uchratish mumkin. Misol uchun, yozuvchining "Dunyoning ishlari" qissasi tarkibiga kiruvchi "Qanoat" nomli hikoyasida yozuvchining qo'shnisi, ya'ni Mo'min akaning xotini — Kelinoyi tilidan juda ko'p qarg'ish so'zlar keltiriladi:

"... — Kecha mani shunday so'kdi, shunday so'kdi, yigitgina o'lgur! — Kelinoyi ikki qo'li bilan sharaqlatib soniga shapatiladi. — Onamni so'kdiya, bo'yginang go'rda chirigur"¹.

Bunday so'zlarda ko'p hollarda ekspressivlik ifodalanadi, ya'ni bunday so'zlar, asosan, so'zlashuv nutqiga xos bo'lib, muallif tomonidan ekspressivlik hosil qilish uchun asar qahramonlari tomonidan nutqning ta'sirchanligini oshirish maqsadida ishlatiladi.

"... — Nimaga xafa bo'lmas ekanman? — Kelinoyi yana ham qattiqroq shang'illay boshladi. — Kechqurun o'sma ezib qo'yuvdim. Shu savil qurib qolmasin, deb qoshimga qo'ya qoluvdim. Ha, moshkichiri jindak tagiga olib, qotib ketibdi. Shungayam ota go'ri qozixonami?"

¹. Hoshimov O'. "Dunyoning ishlari". Sharq, Toshkent - 2005-y. 40-b.

«Pardoz-andoz qilgandan ko'ra ovqatingga qarasang o'lasanmi!» deydi-ya, **go'rso'xta!** Ha, pardoz qilsam, o'ynashimga qipmanmi, **qirchiningdan qiyilgur!** Qirmochmi, balomi, zahringga yeyavermaysanmi, **yergina yutgur!** Xah, onamni so'kkan **tillaring tanglayingga yopishgur!** Tag'in nima deydi, deng? Aybni menga to'nkaydi: tiling bir qarich, deydi. Voy, tilimni gapirgan **tillaring jodida qiyma-qiyma bo'lsin-a.** Yeldek kelib, seldek olmasa aslo rozimasman!

— Voy nega qarg'amas ekanman? **Og'zi-burningdan laxta-laxta qoning kelgurni,** nega qarg'amas ekanman?²

Yuqoridagi kabi holatlar so'zlovchining tinglovchiga yoki o'zga shaxsga nisbatan salbiy munosabatini aks ettirish jarayonida yuzaga keladi. Ba'zida muallif qahramonining alamini, qahr-u g'azabini ifodalash uchun haqorat so'zlardan keng foydalanadi.

Varvarizmlar esa ma'lum bir tilga chet tillardan kirib kelgan, tilda to'la o'zlashmay, yotligi bilinib turadigan so'z va iboralardir. Varvarizmlar ham xuddi vulgarizmlar kabi, asosan, so'zlashuv uslubiga xos bo'lib, tilning adabiy me'yorini buzadi va uning asosiy lug'at tarkibiga kirmaydi. Varvarizmlardan ba'zan badiiy adabiyotda mahalliy muhitni berish, obrazlarni xoslashtirishda foydalaniladi. Masalan, **karochi, vapshe, tak** kabi so'zlar. Asosan, rus tilidan kirib kelgan so'zlar ko'proq ishlatiladi.

Atoqli olim Nizomiddin Mahmudov tilshunoslikda varvarizmlar deb yuritiladigan boshqa til birliklarini o'zbek tiliga o'zlashgan, adabiy tilning leksik me'yorlari sirasidan o'rin olgan chet so'zlardan farqlash kerakligini ta'kidlaydi. Uning fikricha har qanday chet so'z emas, balki faqat varvarizmlar nutqning sofligini buzadigan unsurlar sifatida qaraladi.³

M. Yo'ldoshev "Cho'lpon so'zining sirlari" kitobida varvarizmni boshqa so'zlardan ajratish kerakligi haqida shunday fikrlarni bildiradi: badiiy asarda qo'llangan har qanday ajnabiy so'z yoki iborani varvarizm deb qarash to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, "Kecha va Kunduz" romanida *shafe, mustahiq, alalxusus, dasisa, kasirul-adad, itob* kabi juda ko'plab arabcha, *ori, sarzanish, xonaqoh, gulbun* kabi forscha so'zlar ishlatilgan, ammo ularni varvarizm deb qarash mumkin emas⁴. Bu kabi so'zlar bizning tilimizda, ayniqsa, yozma adabiyotimiz tilida turli tarzda har xil sabab bilan juda eski zamonlardan qo'llanilib keladi.

Shu kabi so'zlarni aniqlashda ham O'rkir Hoshimov asarlariga murojaat qilamiz. Yozuvchining "Ikki karra ikki besh" qissasining O'n beshinchi bob, ya'ni "Rais buva otalik qilmoqchi" deb nomlangan bobida varvarizmlardan o'rinli foydalanilgan. Masalan:

“**Malades,** o'zimizning onamiz! Bormisiz, enajon!”⁵

Yoki bosh qahramonning qarindoshi Jovli aka tilidan keltirilgan gapni ham misol qilish mumkin: "Menimcha, Ergashev **nenormalniy** odam! Uni jinnixonaga topshirish kerak". ...

“...Qo'rqmanglar. **Pajalista!** Rayon prokuraturasi Ergashevga o'xshaganlarni izlab yuribdi o'zi...”

“...Qo'shoqjon **malades** yigit. Tuhmatga chidolmay ig'vogarni bo'g'ib turganining ustiga borib qoldim. Ajratib olmasam o'ldirib qo'yardi...”

² Hoshimov O'. "Dunyoning ishlari". Sharq, Toshkent- 2005-y, 40-b.

³ Mahmudov N. "O'qituvchi nutqi madaniyati". Toshkent; Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007

⁴ Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent; Fan, 2008

⁵ Hoshimov O'. Ikki karra ikki besh. Toshkent; O'qituvchi, 2018, 316-bet

“Ergaship har xil **kavarniy** savollar bilan oddiy mehnatkashlarni chalg‘itmoqchi bo‘lgan...”⁶

Bu kabi varvarizmlar adibning deyarli barcha asarlarida uchraydi. Varvarizmlar, odatda, o‘zga yerga xos rasm-odatni tasvirlashda, mahalliy muhitni berishda va yaratishda foydalaniladi.

Xullas, varvarizmlar badiiy nutqda yozuvchining mahorati bilan o‘ziga xos estetik vazifani bajaradigan vositaga aylanadi. Badiiy asardagi personajlarning xarakteri, ichki dunyosi, madaniy-ma’rifiy saviyasi kabi bir qator jihatlarni ta’kidlab ifodalashda varvarizmlar alohida o‘rin tutadi. Yana shuni ta’kidlash lozimki, varvar so‘zlarni qo‘llash nutq madaniyatiga xilof deb qaraladi.

REFERENCES

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. O‘rinboyev B. Hozirgi o‘zbek tilida vokativ gap kategoriyasi. Toshkent; 1972
3. Nizomiddin Mahmudov. O‘qituvchi nutqi madaniyati. Toshkent; Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007
4. M. Yo‘ldoshev. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent; Fan, 2008
5. O‘tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Toshkent; Sharq, 2005-yil
6. O‘tkir Hoshimov. Ikki karra ikki besh. Toshkent;

⁶ Hoshimov O‘. Ikki karra ikki besh. Toshkent; O‘qituvchi, 2018, 316-bet